

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛЕДОВАНИЮ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМУ

PhD Мамажанов.Р.Р маг. Шамуратов А.О. Рахимов.А.Б. Досов.Ж.Б

(Ташкентский архитектурно – строительный институт)

Abstract: This article analyzes the technical condition of the building structures with statistics and illustrations.

Keywords: weakening of masonry, deformations, seams, between compartments, wall thickness, defects and damages.

Цель темы:

- а) обследовать и инструментально исследовать строительные конструкции здания;
- б) установить дефекты и повреждения, определить техническое состояние материалов конструкций;
- в) определить соответствие здания требованиям современных норм сейсмостойкого строительства;
- г) по результатам технического обследования разработать рекомендации по дальнейшей эксплуатации здания

Стены здания выполнены из полнотелого жженого кирпича на известковом растворе. Во всех отсеках толщина наружных стен 510 мм, внутренних - 380 мм. В деформационных швах между отсеками толщина стен 380 мм. В подвале отсека 3 толщина наружных стен– 640 мм, внутренних - 510 и 380 мм.

Несущими вертикальную нагрузку являются продольные и поперечные стены.

В центральном отсеке 1 по осям Б, В и Г в осях 8-13 устроены монолитные железобетонные трехпролетные рамы со стойками сечением 400x400 мм и ригелями сечением 380x400 мм. По осям 10 и 11 ригели опираются на стойки, по осям 8 и 13 - на кирпичную кладку стен. Рамы по осям Б и В одноэтажные, по оси Г – трехэтажная.

По результатам испытаний прочность кирпича при сжатии соответствует марке М75, прочность раствора при сжатии равна 31,7 МПа, что соответствует марке М25. Временное сопротивление кирпичной кладки осевому растяжению по неперевязанным швам (нормальное сцепление) R_t^b не превышает $0,6 \text{ кгс/см}^2$. По сопротивляемости сейсмическим воздействиям кирпичная кладка стен ниже II категории, для которой $1,8 \text{ кгс/см}^2 > R_t^b \geq 1,2 \text{ кгс/см}^2$ [2, п. 3.5.4].

Фактический класс бетона элементов рам В10 - В12,5 (Приложение 4).

При обследовании установлено:

- кладка стен относится к некомплексной конструкции, т.к. железобетонные включения в виде сердечников в стенах отсутствуют;

- антисейсмические и обвязочные пояса в уровне перекрытий не устроены. Монолитные железобетонные обвязочные пояса имеются только по периметру наружных стен отсеков в уровне чердака.

На участках монолитных перекрытий роль антисейсмического пояса выполняют монолитные железобетонные плиты, заделанные по контуру в кладку стен;

арматурные сетки в сопряжениях стен и кладке не обнаружены;

– шаг поперечных стен в отсеке 1 - 4,1 - 14,9 м, в отсеке 2 - от 3,4 до 16,3 м, в отсеке 3 - 3,4 - 6,5 м при допустимом 9,0 м;

в отсеке 3 имеется простенок шириной менее требуемой 1,16 м для кладки II категории при сейсмичности площадки 8 баллов;

– ширина проемов в наружных и внутренних стенах не превышает предельно допустимую 3,0 м, за исключением проемов шириной 4,7 - 5,3 м в стенах лестничной клетки отсека 1 в осях Д, 9-12. Эти проемы железобетонного обрамления не имеют, над проемами устроена монолитная балка высотой 400 мм с глубиной опирания на кладку более 350 мм.

В актовом зале отсека 1 над проемом сцены шириной 5,1 м в осях 8, А-Г устроена монолитная железобетонная балка, а для опирания балок перекрытия помещения в осях А-Г, 7-8 в уровне 2-го этажа устроена металлическая рама (фото 1).

Фото- 1 Фрагмент актового зала (а).

Стена актового зала по оси 8, А-Г после снятия штукатурки (б)

Стойки рамы выполнены из спаренных профилей замкнутого сечения 100x100 мм, ригель - из двутавра I№24.

Обрамление оконных и дверных проемов в стенах лестничных клеток отсутствует, за исключением проемов в стене по Ж в отсеке 1, которые обрамлены монолитным железобетоном;

– над оконными проемами в наружных стенах устроены перемычки армокирпичные и бетонные арочные, над дверными проемами во внутренних стенах перемычки деревянные из досок.

Арочные перемычки выполнены из бетона класса В10-В12,5 с крупным заполнителем из окатанных фракций размером более 100 мм. На вскрытом участке перемычки в бетоне выявлены раковины и пустоты (фото -2, а).

Доски деревянных перемычек над дверными проемами во внутренних стенах прогнулись, в результате чего в штукатурном слое и кладке стен образовались наклонные трещины (фото 2, б).

Фото 2. Арочная бетонная перемычка с крупным заполнителем >100 мм (а).

Трещины в кладке над дверным проемом с прогнувшейся деревянной перемычкой (б)

Глубина опирания многих деревянных перемычек на кладку недостаточная и не превышает 100-120 мм (фото 3).

Фото 3. Недостаточная глубина опирания деревянных перемычек

над дверными проемами на кладку стен

В армокирпичных перемычках также имеются прогибы (фото 4, 5);

a)

б)

Фото 4. Прогиб деревянной (а) и армокирпичной (б) перемычки

Фото 5. Прогибы армокирпичных перемычек над дверными проемами

- стена актового зала в осях Г, 8-13 на 2 и 3-м этажах выполнена из шлакоблоков и является заполнением монолитной железобетонной рамы (фото 6 а).

а)

Кладка крепится к стойкам рамы гибкими связями;

- стены с внутренней и наружной стороны оштукатурены цементно-песчаным раствором. В местах протечек кровли на поверхности стен местами образовались следы потеков.

После снятия штукатурного слоя обнаружены трещины в кладке стен возле оконных и дверных проемов, в стене по оси 8, А-Г имеется трещина над проемом сцены и участок с ослаблением кладки, в стене по оси Г образовались трещины в местах опирания ригелей монолитной рамы на кладку (см. фото 1,б и 6,б).

б)

Фото 6. Стена актового зала по оси Г, 8-13:

- а) монолитная железобетонная рама с заполнением из шлакоблочной кладки;
- б) трещина в кладке в месте опирания ригеля рамы

Заключение

Расчеты выполнены по программе «LIRA» в предположении, что деревянные междуэтажные перекрытия будут заменены на монолитные железобетонные, а на участке деревянного чердачного перекрытия обеспечен жесткий диск.

Рассмотрено 5 загрузжений, в том числе сейсмика по X и Y.

Общий вид и пространственная расчетная схема отсека 1 представлены на рис. 1 и 2.

Перемещения системы по X и Y и периоды колебаний при действии сейсмической нагрузки приведены на рис. 3,4и в табл. 1.

Максимальные величины главных растягивающих напряжений в кирпичных стенах показаны на рис. 5 – 16(дана мозаика напряжений при особом сочетании нагрузок).

Напряжения по подошве фундаментов даны на рис.1-2-3-4-5-6

СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ЧАСТОТЫ, ПЕРИОДЫ КОЛЕБАНИЙ, ЗАГРУЖЕНИЯ

4

=====

:N : СОБСТВ. : Ч А С Т О Т Ы : ПЕРИОДЫ : КОЭФФИЦИЕНТ : МОДАЛЬНАЯ

: П/П: ЗНАЧЕНИЯ :-----:-----: РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: МАССА :

: : : РАД/С : ГЦ : С : : В % :

1	0.071583	13.97	2.22	0.4495	0.007290	0.0	0.0
2	0.054938	18.20	2.90	0.3450	-0.006299	0.0	0.0
3	0.048167	20.76	3.31	0.3025	-0.820654	47.6	47.6
4	0.037929	26.36	4.20	0.2382	0.039302	0.0	47.6
5	0.032840	30.45	4.85	0.2062	0.043116	0.0	47.7
6	0.029675	33.70	5.37	0.1864	1.027430	10.9	58.5
7	0.028030	35.68	5.68	0.1760	1.375622	21.5	80.0

СОБСТВЕННЫЕ ЗНАЧЕНИЯ, ЧАСТОТЫ, ПЕРИОДЫ КОЛЕБАНИЙ, ЗАГРУЖЕНИЯ 5

=====

:N : СОБСТВ. : Ч А С Т О Т Ы : ПЕРИОДЫ : КОЭФФИЦИЕНТ : МОДАЛЬНАЯ:

: П/П: ЗНАЧЕНИЯ :-----:-----: РАСПРЕДЕЛЕНИЯ: МАССА :

: : : РАД/С : ГЦ : С : : В % :

1	0.071583	13.97	2.22	0.4495	1.295041	68.3	68.3
2	0.054938	18.20	2.90	0.3450	-0.935825	0.1	68.4
3	0.048167	20.76	3.31	0.3025	0.005606	0.0	68.4
4	0.037929	26.36	4.20	0.2382	0.122261	0.2	68.6
5	0.032840	30.45	4.85	0.2062	0.354729	2.7	71.3
6	0.029675	33.70	5.37	0.1864	-0.155981	0.3	71.5
7	0.028030	35.68	5.68	0.1760	0.071284	0.1	71.6

ЛИТЕРАТУРА

I. Нормативные документы:

1. КМК 2.01.07-96. Нагрузки и воздействия.
2. КМК 2.01.03.-96. Строительство в сейсмических районах.
3. ГОСТ 31937-2011. Межгосударственный стандарт. Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. М. Стандартинформ, 2014.
4. КМК 2.01.16-97. Правила оценки физического износа жилых зданий
5. ШНК 1.04.03-05. Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых домов, объектов коммунального и социально-культурного назначения.
6. КМК 2.02.01-98. Основания зданий и сооружений.
7. КМК 2.01.09-97. Здания и сооружения на просадочных грунтах и подрабатываемых территориях.
8. КМК 2.03.07-98. Каменные и армокаменные конструкции.
9. КМК 2.03.01-96. Бетонные и железобетонные конструкции.
10. КМК 2.03.11-96. Защита строительных конструкций от коррозии.
11. КМК 2.03.10-95. Крыши и кровли
12. ШНК 2.08.02-09*. Общественные здания и сооружения.
13. ШНК 2.01.02 – 04. Пожарная безопасность зданий и сооружений.
14. КМК 3.01.02-00. Техника безопасности в строительстве.